

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи

Ташкентский финансовый институт

Научный руководитель: Избосаров Бобуржон Бахриддинович

ТФИ, кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Банковское дело»

Аннотация: В статье рассматривается важная роль налогов в экономике государства и взаимосвязь налогов и бюджетной системы. Широко освещается влияние налогов на показатели ВВП и доходы бюджета. Говорится о важной роли бюджетно-налоговой политики в развитии экономики страны. Рассмотрены проблемы, существующие в налоговой системе, и предложены пути их решения.

Ключевые слова: Налоги, фискальная (бюджетно-налоговая) политика, ВВП, государственный бюджет, стимулирующая и сдерживающая фискальная политика

Abstract: The article discusses the important role of taxes in the state economy and the relationship between taxes and the budget system. The impact of taxes on GDP and budget revenues is widely covered. The important role of fiscal policy in the development of the country's economy is discussed. The problems that exist in the tax system are considered, and ways to solve them are proposed.

Key words: Taxes, fiscal policy, GDP, state budget, incentive and restrictive fiscal policy

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня одной из основных задач, стоящих перед каждой страной, является улучшение экономической ситуации в стране и обеспечение хорошего образа жизни граждан. Основой таких целей является сильная экономика. Так как государственный бюджет служит одним из основных элементов экономики, желательно в первую очередь улучшить этот сектор.

Государственный бюджет - это прежде всего налоги. Ведь налоги составляют основу бюджета. По этой причине в нашей стране проводятся серьезные преобразования с целью надлежащей реализации бюджетной и

налоговой политики, и значение этого направления велико.

За последние годы произошли большие изменения в части совершенствования налоговой политики такие как, снижения налоговых ставок и создания широкого спектра удобств для населения. В качестве наглядного примера можно привести налоговый кодекс, принятый в 2019 году.¹

В частности, в стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы были приняты следующие меры:

- освобождение определенных граждан от уплаты налога на прибыль
- создание нормативно-правовых документов по внесению изменений в налоговый кодекс
- снижение налоговой нагрузки на бизнес субъектов с 27,5% ВВП до 25% к 2026 году, развитие предпринимательства за счет создания дополнительных льгот для предпринимателей в регионах со сложными условиями при установлении налоговых ставок.²

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Налоги учитывались с древних времен, но в то время налоги служили признаком свободного и несвободного человека. Адам Смит (шотландский философ и экономист, 1723-1790) в своей книге «Причины и природа богатства народов» (1776) впервые установил принципы налогообложения, объяснив значение налогов и то, что уплата их государству не рабство, а признак свободы.

Здесь уместно упомянуть определения налогов, данные различными экономистами. «Налоги, — пишет Д. Рикардо, — являются частью земельных ресурсов и труда страны, находящихся в распоряжении властей, в конечном счете они уплачиваются из счета движения капитала или из доходов страны».³ Следует подчеркнуть, что Д. Рикардо пролил свет на природу налогов и, в свою очередь, в определенной мере способствовал развитию теории налогов, созданной А. Смитом.

Учебник «Финансы капитализма», написанный под руководством Болдырева, определяет налоги следующим образом: «Налоги — это

¹ 30.12.2019. Налоговый кодекс Республики Узбекистан

URL: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lex.uz/ru/docs/4674893&ved=2ahUKEwiOppXpoIf5AhXwpYsKHTkcDkcQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2Yx8MHjesKaNbMtvDXcsde>

² Указ президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60

URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lex.uz/uz/docs/-5841063&ved=2ahUKEwjL_cyMmYf5AhWrlIsKHV9mByIQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0MboznGAEnt8dlYCXwBcBB

³ Д.Рикардо «Начало политической экономики и налогового обложения» .сочинения./ т. 1./пер. с англ.- м.: госполитиздат, с.380.

обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые государством.»⁴ На самом деле определения, данные выше, являются наиболее простыми и могут быть удобными и понятными для широкой публики. Но эти определения не могут в полной мере отразить организационно-правовые аспекты налогов. Кроме того, эти сборы могут не содержать достаточной информации о том, за что и когда они будут взиматься.

Следует отметить, что, по О. Олимджанову, если определить налоги следующим образом, то сущность налогов будет объяснена более широко и будет уместно: это платежи, взимаемые в принудительном порядке с физических и юридических лиц по усмотрению государства.

Согласно определению С. Пепеляева, «В целях обеспечения платежеспособности субъектов налогово-государственного управления отчуждение имущества физических и юридических лиц является обязательным, единолично, объективно, безвозвратно, обеспеченным государственным принуждением, и наказания или является единственной установленной законом формой, не носящей характер взыскания».⁵

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все мы знаем, что налоги и бюджетная система — это два тесно связанные понятия. Это можно увидеть и с помощью статистических данных.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА,

⁴ Болдырев Б.Г. «Финансы капитализма». - м.: финансы, 1987. 21.

⁵ С.Г. Пепеляев. Основа налогового права. М., 1995, стр.24

ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД⁶

Как видим, основу доходов государственного бюджета составляют налог на добавленную стоимость (53300 млрд. сум), налог на прибыль (43737,7 млрд. сум), налог на доходы физических лиц (22045,0). В целом данные виды налогов составляют почти 60% всего государственного бюджета.

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА И ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 ГОДАХ⁷

Из графика известно, что в период с 2020 по 2021 год увеличилась налоговая нагрузка, и при этом значительно увеличились доходы бюджета. Как мы все знаем, поскольку 2020 год был периодом пандемии, во многих странах произошло замедление показателей ВВП и доходов государственного бюджета. Чтобы решить эту проблему и выйти из сложной ситуации, ставка налога была увеличена, и таким образом была предпринята попытка найти решение проблем, существующих в государственном бюджете. После 2021 года ставка налога изменилась почти незаметно, то есть увеличилась на 0,2 процента. Тем не менее, мы можем заметить, что в период с 2021 по 2022 год рост доходов бюджета увеличились высокими темпами.

Здесь мы также рассмотрим статистические данные о ВВП, который является одним из основных показателей экономического состояния

⁶ Бюджет для граждан ПРОЕКТ 2022

⁷ Бюджет для граждан ПРОЕКТ 2022

государства.

Опираясь на статистические данные, мы можем наблюдать стремительный рост показателя ВВП в период с 2020 по 2021 год, стоит отметить что одной из основных причин этому является правильно проводимая бюджетная и налоговая политика в нашей стране. Из экономического цикла известно, что на показатели ВВП страны можно влиять непосредственно через фискальную политику.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, налоги являются основной составляющей государственного бюджета. Кроме того, налоги имеют большое влияние на ВВП, который является основным показателем экономики. Здесь мы сосредоточимся на методе расчета показателя ВВП:

ВВП = конечное потребление + валовое накопление капитала (инвестиции в фирму, есть покупка станков, оборудования, запасов, места производства) + государственные расходы + чистый экспорт (экспорт - импорт)

Как видим, увеличение или уменьшение ВВП тесно связано со стоимостью товаров, ввозимых в страну и вывозимых из страны. Чем больше страна покупает товаров и продуктов из других стран, тем меньше стоимость чистого экспорта и даже может стать отрицательным показателем. Это приведет к резкому снижению ВВП. Путь решения этой проблемы – попытаться

производить все импортные товары и продукты у себя. С помощью этого метода улучшится национальная экономика страны, будут созданы новые рабочие места, улучшится образ жизни населения. В целом увеличение производства на территории страны имеет несколько выгодных сторон. Теперь возникает вопрос, как развивать национальное производство? На этот вопрос можно ответить следующим образом: из экономической теории известно, что на любом рынке лучше всего и быстрее всего продаются товары, которые дешевы среди других подобных товаров. Возьмем определенный вид товара, если он поступает из-за границы, то, вероятно, его цена будет дорогой, потому что товары, поступающие из другой страны, сначала оцениваются по цене этой страны. Кроме того, в процессе ввоза данного товара в страну производятся такие платежи, как таможенные пошлины и налоги, и все это отражается на цене товара. Если этот вид товара производится на территории страны, его цена будет дешевле. Однако из-за наличия налога на добавленную стоимость и других видов налогов цена отечественной продукции мало чем отличается от зарубежной. После того, как продукт изготовлен, НДС может добавляться несколько раз, пока он не дойдет до потребителя. Это, в свою очередь, приводит к увеличению цены товара и снижению покупательной способности населения. В некоторых случаях, чтобы не платить НДС, граждане могут пытаться избегать от уплаты налогов.

Кроме того, не будет ошибкой сказать, что экономика Узбекистана находится в периоде восстановления после пандемии. Потому что показатели ВВП в нашей стране с годами растут. Учитывая, что согласно экономическому циклу эта фаза была фазой роста, экономически она может медленно переходить в 1-ю фазу (boom). Из экономической теории известно, что после любого высокого темпа роста начинается фаза падения, то есть вторая фаза, которая постепенно переходит в фазу кризиса.⁸

Для предотвращения этой проблемы государство должно разработать правильную фискальную (бюджетно-налоговую) политику. Улучшение экономического положения страны является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Стабилизация экономического положения государства и его непосредственное регулирование осуществляется фискальной политикой. Фискальная политика – это политика, направленная на регулирование экономики страны посредством финансовых мер, направленных на регулирование расходов и доходов. В настоящее время фискальная политика используется для стабилизации экономики страны, снижения безработицы,

⁸ Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник/ Н.С.Касымова, Р.И. Мардонова, Х.С. Хаджаев, М.А.Мирзаев, Э.Р. зактрова; - Т.: «Iqtisod-moliya», 2019.-612 с. (355)

стабилизации доходов и расходов государственной казны. Путем осуществления фискальной политики государство регулирует хозяйственные процессы в стране, обеспечивает стабильность финансового и денежного обращения, служит более эффективному использованию производственного, экономического и научно-технического потенциала. В условиях рыночной экономики фискальная политика является ключевой частью государственной экономической политики.

Фискальная политика – это политика государства, которая в первую очередь регулирует совокупный спрос. Регулирование экономики в этом случае происходит путем воздействия на величину общих расходов. Расходы и доходы государственного бюджета являются инструментами фискальной политики, в частности:

- 1) государственные закупки;
- 2) налоги;
- 3) трансферты.

Воздействие инструментов налогово-бюджетной политики на совокупный спрос различно. Из формулы совокупного спроса: $AD = C + I + G + X_n$ следует, что государственные закупки являются составной частью совокупного спроса, поэтому их изменение прямо влияет на совокупный спрос, а налоги и трансферты влияют на совокупный спрос косвенно. В то же время рост государственных закупок увеличивает совокупный спрос, а их сокращение приводит к уменьшению совокупного спроса, поскольку государственные закупки являются частью общих расходов.

Рост трансфертов также увеличивает совокупный спрос. С одной стороны, увеличение социальных трансфертов увеличивает личные доходы домохозяйств и, соответственно, при прочих равных условиях увеличивается добровольный доход, что, в свою очередь, увеличивает потребительские расходы. С другой стороны, увеличение трансфертных платежей (субсидий) фирмам повышает способность фирм к внутреннему финансированию, расширению производства, что приводит к увеличению инвестиционных затрат. Сокращение трансфертов снижает совокупный спрос.

Повышение налогов работает в противоположном направлении. То есть увеличение налогов приводит к уменьшению как потребления (при уменьшении располагаемого дохода), так и инвестиционных затрат (уменьшение нераспределенной прибыли, являющейся источником чистых инвестиций), а

следовательно, и уменьшения совокупного спроса. Соответственно налоговые льготы увеличивают совокупный спрос. Снижение налогов сдвинет кривую AD вправо, что приведет к увеличению реального ВВП. По этой причине фискальная политика используется по-разному в разные фазы экономического периода. Различают два типа фискальной политики:

- Стимулирующая
- Сдерживающая

Как мы видели, фискальная политика используется для стабилизации экономики на разных стадиях экономического цикла. Например, во время рецессии используется стимулирующая налогово-бюджетная политика. Стимулирующая фискальная политика – это политика, направленная на сокращение спада производства и сокращение безработицы, увеличение совокупного спроса (совокупных расходов). Это увеличит госзакупки, снизит налоговые ставки и увеличит бюджетные отчисления.

И наоборот, сдерживающая фискальная политика применяется в периоды экономического роста. Эта политика направлена на сокращение инфляционного разрыва выпуска и снижение уровня инфляции, приводящее к сокращению совокупного спроса (совокупных издержек). Благодаря этой политике будут сокращены государственные закупки, увеличены налоги и сокращены бюджетные трансферты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы можем предоставить несколько методов решения приведенных выше проблем:

- Исходя из опыта многих развитых стран, можно сказать, что желательно максимально снизить сумму НДС. Например, в Сингапуре НДС составляет 7%, а в США этот показатель равен 0. В этот момент возникает вопрос, НДС составляет большую часть доходов бюджетной системы страны, если снизить ставку этого налога, не будет ли это убытком для государственного бюджета? Если посмотреть на статистические данные, представленные выше, то ставка налога снижалась в период с 2021 по 2022 года, однако в 2022 году доходы бюджета выросли. Это можно объяснить следующим образом: чем ниже ставка налога, тем меньше попыток уклоняться от его уплаты, ведь большинство людей не хотят нарушать закон.

- В случае увеличения цены в результате повторного исчисления НДС необходимо создать цифровую систему, в которой НДС уплачивается только один раз за каждый товар. Работать с такими большими данными может быть сложно, но с помощью современных технологий можно найти решение таких проблем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) Д.Риккардо «Начало политической экономики и налогового обложения» .сочинения./ т. 1./пер. с англ.- м.: госполитиздат, с.380.
- 2) Болдырев Б.Г. «Финансы капитализма». - м.: финансы, 1987. 21.
- 3) С.Г. Пепеляев. Основа налогового права. М., 1995, стр.24
- 4) Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник/ Н.С.Касимова, Р.И. Мардонова, Х.С. Хаджаев, М.А.Мирзаев, Э.Р. зактрова; - Т.: «Iqtisod-moliya», 2019.-612 с. (355)
- 5) Бюджет для граждан ПРОЕКТ 2022
- 6) 30.12.2019. Налоговый кодекс Республики Узбекистан
URL:<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lex.uz/ru/docs/4674893&ved=2ahUKEwiOppXpolf5AhXwpYsKHTkcDkcQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2Yx8MHjesKaNbMtvDXcsde>
- 7) Указ президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lex.uz/uz/docs/-5841063&ved=2ahUKEwjI_cyMmYf5AhWrIIsKHV9mByIQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0MboznGAEnt8dlYCXwBcBB